

ФОРМУЛА КАРЛЕМАНА ДЛЯ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ КОШИ-РИМАНА С КВАТЕРНИОННЫМ ПАРАМЕТРОМ

Сатторов Э.Н.

Заведующий кафедры Математика и информатика, Узбекско-
Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан
e-Sattorov@rambler.ru

Рустамов С.У.

Базовый докторант кафедры Математика, Навоинский
государственный педагогический институт, Навои, Узбекистан
e-Sohibjon_17@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10422247>

ARTICLE INFO

Received: 14th December 2023

Accepted: 21th December 2023

Online: 22th December 2023

KEY WORDS

Обобщенная система Коши-
Римана, задача Коши,
некорректная задача,
формула Карлемана.

ABSTRACT

*В данной работе получено формула Карлемана для
решений обобщенной системы Коши-Римана с
кватернионным параметром в ограниченной
трехмерной области.*

Введение

В связи с применением аппарата теории функций комплексного переменного был достигнут наиболее существенный прогресс в решении двумерных задач математической физики. Среди возможных пространственных обобщений двумерной теории все более видное место в последнее время занимает кватернионный анализ.

Введенный в работах Gr.C.Moisil, N.Theodoresco [1], Н.М. Крылова [2] в связи с требованием факторизации оператора Лапласа аналог условий Коши-Римана естественным образом привел к понятиям кватернионных аналогов интеграла типа Коши, оператора сингулярного интегрирования T - оператора, рассмотренным впервые в работе А.В.Бицадзе [3], [4]. Для них оказались справедливы теоремы, обобщающие известные результаты теории функций комплексного переменного. В [3] были показаны и первые применения интегральных теорем кватернионного анализа в пространственной теории упругости.

Задача аналитического продолжения решения системы уравнений, которая является обобщением [1], [5]-[6] системой Моисила-Теодореску, трехмерным аналогом уравнений Коши-Римана, важность которых в физических приложениях привела к далеко идущим обобщениям [7]-[9].

Метод указанных результатов основан на конструкции в виде фундаментального решения оператора D_α , зависящего от положительного параметра, исчезающего при стремлении параметра к бесконечности на Γ , когда полюс фундаментального решения лежит в полупространстве $y_3 > 0$. Следуя М.М.Лаврентьеву и Ш.Ярмухамедову матрицу фундаментальных решений с указанным свойством назовем

матрицей Карлемана для полупространства [10], [11]. После построения матрицы Карлемана в явном виде формула продолжения, а также регуляризация решения задачи Коши выписываются в виде обобщенной пространственной интегральной формулы Коши.

§1. Постановка задачи и конструкция функции Карлемана

Пусть R^3 -вещественное трехмерное евклидово пространство,

$$x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in R^3, x' = (x_1, x_2, 0), y' = (y_1, y_2, 0) \in R^2,$$

$s = (y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2, r^2 = |y - x|^2 = s + (y_3 - x_3)^2, \Omega$ - ограниченная односвязная область в R^3 с границей $\partial\Omega$ состоящей из компактной связной части Γ плоскости $y_3 = 0$ и гладкого куска поверхности S Ляпунова, лежащей в полупространстве $y_3 \geq 0$, $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega, \partial\Omega = S \cup \Gamma$.

Рассмотрим систему уравнений [12]

$$\alpha_0 f_0 - \operatorname{div} f - \langle f, \vec{\alpha} \rangle = 0, \operatorname{grad} f_0 + \operatorname{rot} f + [f \times \vec{\alpha}] + f_0 \vec{\alpha} + \alpha_0 f = 0 \quad (1)$$

где $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \alpha_k \in C, k = 0, 1, 2, 3; f = (f_1, f_2, f_3), f_0$ - векторная и скалярная функции соответственно.

Пусть $\mathcal{Q}$ - множество комплексных кватернионов, т.е. если $\alpha \in \mathcal{Q}$, то $\alpha = \sum_{k=0}^3 \alpha_k i_k$, где $i_k, k = 0, 1, 2, 3$ - базисные кватернионные векторы, $\alpha_k \in C, k = 0, 1, 2, 3$. По определению, для i - мнимой единицы из C - выполняются соотношения $i i_k = i_k i, k = 0, 1, 2, 3$. Обозначим $\hat{\alpha} := \sum_{k=1}^3 \alpha_k i_k, \bar{\alpha} := \alpha_0 - \hat{\alpha}$, через $\mathfrak{R}$ подмножество $\mathcal{Q}$ делителей нуля. Через Θ обозначим подмножество $\mathcal{Q}$ делителей нуля.

На кватернионнозначных функциях вида $F(x) = \sum_{k=0}^3 f_k(x) i_k, x \in \Omega \subset R^3, k = 0, 1, 2, 3$

определим оператор $D_\alpha F := (D + M^\alpha)F$, где $D := \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial}{\partial x_k}$ - оператор, обобщающий двумерный оператор Коши-Римана (см. например [6]); $M^\alpha F := F\alpha$. Тогда уравнение $D_\alpha F = 0$ является эквивалентной записью системы (1). Обозначим через $A(\Omega)$ совокупность функций, решений оператора D_α в Ω и непрерывных на $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$.

Постановка задачи. Требуется определить регулярное решение $F(y)$ системы (1) в области Ω , исходя из ее данных Коши, заданных на поверхности S :

$$F(y)|_S = g(y), y \in S \quad (2)$$

где $g(y) = \sum_{k=0}^3 g_k(y) i_k$ - заданная непрерывная кватернионнозначная функция.

Когда $\alpha := (\alpha_0, \vec{\alpha}) = 0$ система (1) является хорошо известной [1] системой Моисила-Теодореску, для которой в [13], [14] получена формула аналитического продолжения голоморфного вектора по ее значениям на куске границы и аналог теоремы Фока-Куни. При $\alpha_0 = 0$, $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $k = 1, 2, 3$ задача аналитического продолжения обобщенно голоморфного вектора изучена в работе [15]–[16] и для однородной системы уравнений Максвелла изучена в работе [17]–[18]. В этой работе приводим аналогичную формулу для оператора D_α .

Когда $\alpha \in \mathbb{C}$, т.е. $\alpha \equiv \alpha_0$, фундаментальное решение G_α оператора D_α может быть найдено по формуле (ср. [6] с. 76)

$$G_\alpha(x) = -[D_{-\alpha} h_\alpha](x) = h_\alpha(\alpha - x|x|^{-2} + i\alpha x|x|^{-1}), \quad (3)$$

где $h_\alpha(x) := -(4\pi|x|)^{-1} e^{-i\alpha|x|}$ - фундаментальное решение оператора Гельмгольца $\Delta + \alpha^2 I$ (см. например, [19]).

Обозначим $P^+ F := (2\gamma)^{-1} F(\gamma + \hat{\alpha})$, $P^- F := (2\gamma)^{-1} F(\gamma - \hat{\alpha})$.

Тогда справедливо следующее непосредственно проверяемое равенство:

$$D_\alpha F = D_\xi P^+ F + D_\varsigma P^- F \quad (4)$$

где $\xi = \alpha_0 + \gamma$, $\varsigma = \alpha_0 - \gamma$, $\gamma \in \mathbb{C}$, $\gamma^2 = \hat{\alpha}^2$.

Заметим, что операторы P^+ и P^- являются взаимно дополнительными проекторами, коммитирующими с операторами D_ξ и D_ς .

Определение 1. Функция

$$G_\alpha := \begin{cases} P^+ G_\xi + P^- G_\varsigma; & \alpha \notin \mathbb{R} \text{ и } \hat{\alpha}^2 \neq 0, \\ G_{\alpha_0} + \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [G_{\alpha_0}] \hat{\alpha}, & \alpha \notin \mathbb{R} \text{ и } \hat{\alpha} = 0, \\ P^+ G_{2\alpha_0} + P^- G_0, & \alpha \in \mathbb{R} \text{ и } \alpha_0 \neq 0, \\ G_{\alpha_0} + h_0 \alpha, & \alpha \in \mathbb{R} \text{ и } \alpha_0 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

является фундаментальным решением оператора D_α .

Следуя [11], приведем

Определение 2. Функцией Карлемана задачи (1), (2) называется функция K_α^σ , удовлетворяющая следующим двум условиям:

$$1) K_\alpha^\sigma(x, y) = G_\alpha(x, y) + N_\alpha^\sigma(x, y),$$

где σ - положительный числовой параметр, функция $N_{\alpha}^{\sigma}(x, y)$ по переменной y удовлетворяет системе (1) всюду в области Ω , $G_{\alpha}(x, y)$ - функция фундаментальных решений оператора D_{α} ;

2) $\int_{\Gamma} |K_{\alpha}^{\sigma}| dS_y \leq \varepsilon(\sigma)$ при фиксированном $x \in \Omega$, где $\varepsilon(\sigma) \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow \infty$; здесь и далее $|K_{\alpha}^{\sigma}|$ означает евклидову норму.

Поскольку функция Карлемана отличается от функции фундаментальных решений на решение транспонированной системы, то интегральная формула Коши остается справедливой, если в ней заменить фундаментальное решение на функции Карлемана.

§2. Формула Карлемана

С целью построения приближенного решения задачи (1), (2) рассмотрим четыре случая:

1) $\alpha \notin \mathfrak{R}$ и $\hat{\alpha}^2 \neq 0$

$$K_{\alpha} := P^{+}K_{\xi} + P^{-}K_{\zeta} = -\frac{(\gamma + \hat{\alpha})}{2\gamma} [D_{-\xi} \Phi_{\xi}](x) - \frac{(\gamma - \hat{\alpha})}{2\gamma} [D_{-\zeta} \Phi_{\zeta}](x) \quad (6)$$

$$\Phi_{\xi}(x) = -\frac{1}{2\pi^2} \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \left[\frac{K(i\sqrt{u^2 + s + y_3})}{i\sqrt{u^2 + s + y_3 - x_3}} \right] \frac{ch(\gamma + \hat{\alpha})u}{\sqrt{u^2 + s}} du, \quad (7)$$

$$D_{-\xi} \Phi_{\xi}(x) = (D\Phi_{\xi} + \Phi_{\xi} \cdot \xi) = \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_{\xi}}{\partial x_k} + \Phi_{\xi} \cdot \xi, \quad (8)$$

$K(w)$ -целая функция комплексного переменного, вещественная при вещественном w , $w = u + iv$, где u, v -действительные числа, и $K(0) \neq 0$, для всех $R > 0$ существует $C_R > 0$

$$\operatorname{Sup}_{|\operatorname{Re} w| < R, \operatorname{Im} w \leq -C_R} (|K(w)| + |\operatorname{Im} w| |K'(w)| + |\operatorname{Im} w|^2 |K''(w)|) < \infty. \quad (9)$$

При вещественном w из вещественности $K(w)$ имеем $\overline{K(w)} = K(w)$. Тогда из (9) следует, что для всех $R > 0$

$$\operatorname{Sup}_{|\operatorname{Re} w| < R} \left\{ |K(w)| + (1 + |\operatorname{Im} w|) |K'(w)| + (1 + |\operatorname{Im} w|^2) |K''(w)| \right\} < \infty. \quad (10)$$

Формула (7) имеет вид

$$-2\pi^2 K(0) \Phi(x, y; k) = \int_0^{\infty} \left\{ \frac{(y_3 - x_3) \operatorname{Im} K(w)}{\sqrt{s + u^2}} - \operatorname{Re} K(w) \right\} \frac{ch(ku)}{r^2 + u^2} du. \quad (11)$$

Если $K(w) \equiv 1$, то функция $\Phi(x, y; k)$ является классическим фундаментальным решением уравнения Гельмгольца, то есть

$$\Phi(x, y; k) \equiv \Phi_0(r; k) = \frac{1}{4\pi r} e^{-ikr}$$

при этом

$$\frac{e^{-ikr}}{4\pi r} = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{ch(ku)}{r^2 + u^2} du$$

2) $\alpha \notin \mathfrak{R}$ и $\hat{\alpha}^2 = 0$. Проверим, что $K_\alpha := K_{\alpha_0} + \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [K_{\alpha_0}] \hat{\alpha}$ есть фундаментальное решение оператора D_α .

$$(K_\alpha F)(x) := - \int_\Gamma K_{\alpha_0}(x-t)n(t)F(t)d\Gamma_t - \int_\Gamma \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [K_{\alpha_0}] \hat{\alpha} n(t)F(t)d\Gamma_t =$$

$$= \int_\Gamma [D_{-\alpha_0} \Phi_{\alpha_0}](x-t)n(t)F(t)d\Gamma_t - \int_\Gamma \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [D_{-\alpha_0} \Phi_{\alpha_0}](x-t)n(t)F(t)d\Gamma_t$$

$$D_{-\alpha_0} \Phi_{\alpha_0}(x) = (D\Phi_{\alpha_0} - \Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0) = \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_{\alpha_0}}{\partial x_k} + \Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_0} [D_{-\alpha_0} \Phi_{\alpha_0}] = \frac{\partial}{\partial \alpha_0} (D\Phi_{\alpha_0} - \Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0) = \frac{\partial}{\partial \alpha_0} \left(\sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_{\alpha_0}}{\partial x_k} \right) - \frac{\partial}{\partial \alpha_0} (\Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0)$$

$$\Phi_{\alpha_0}(x-y) = -\frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \text{Im} \left[\frac{K(i\sqrt{u^2+s+y_3})}{i\sqrt{u^2+s+y_3-x_3}} \right] \frac{ch(\alpha_0 u)u}{\sqrt{u^2+s}} du$$

3) $\alpha \in \mathfrak{R}$ и $\alpha_0 \neq 0$. Заметим, что в этом случае $\alpha_0^2 = \hat{\alpha}^2$, $P^+ F = (2\alpha_0)^{-1} \cdot f \cdot \alpha$

и $P^- F = (2\alpha_0)^{-1} \cdot F \cdot \bar{\alpha}$. Тогда $D_\alpha F = D_{2\alpha} P^+ F + D P^- F$ и $K_\alpha = P^+ K_{2\alpha} + P^- K_0$.

$$(K_\alpha F)(x) := - \int_\Gamma K_\alpha(x-y)n(y)F(y)d\Gamma_y = - \int_\Gamma [P^+ K_{2\alpha} + P^- K_0](x-y)n(y)F(y)d\Gamma_y =$$

$$= \int_\Gamma \frac{\alpha}{2\alpha_0} [D_{-2\alpha_0} \Phi_{2\alpha_0}](x-y)n(y)F(y)d\Gamma_y + \frac{\alpha}{2\alpha_0} \int_\Gamma [D_{-0} \Phi_0](x-y)n(y)F(y)d\Gamma_y$$

$$D_{-\alpha_0} \Phi_{\alpha_0}(x) = (D\Phi_{\alpha_0} - \Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0) = \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_{\alpha_0}}{\partial x_k} + \Phi_{\alpha_0} \cdot \alpha_0$$

$$[D_{-2\alpha_0} \Phi_{2\alpha_0}](x-y) := \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_{2\alpha_0}(x-y)}{\partial x_k} + \Phi_{2\alpha_0} \cdot 2\alpha_0$$

$$[D_{-0} \Phi_0](x-y) := \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_0(x-y)}{\partial x_k} + \Phi_0(x-y) \cdot 0 = \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_0(x-y)}{\partial x_k} =$$

$$= \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left[-\frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty \text{Im} \left[\frac{K(w)}{w-x_3} \right] \frac{du}{\sqrt{u^2+s}} \right]$$

4) $\alpha \in \mathfrak{R}$ и $\alpha_0 = 0$. Тогда $K_\alpha = K_0 + \Phi_0 \alpha$

$$\begin{aligned}
 (K_\alpha F)(x) &:= -\int_{\Gamma} K_0(x-y)n(y)F(y)d\Gamma_y - \int_{\Gamma} \Phi_0(x-y)n(y)F(y) \cdot \alpha d\Gamma_y = \\
 &= \int_{\Gamma} [D_0 \Phi_0](x-y)n(y)F(y) d\Gamma_y - \int_{\Gamma} \Phi_0(x-y)n(y)F(y) \cdot \alpha d\Gamma_y = \\
 &= \int_{\Gamma} \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial \Phi_0(x-y)}{\partial x_k} n(y)F(y) d\Gamma_y - \int_{\Gamma} \Phi_0(x-y)n(y)F(y) \cdot \alpha d\Gamma_y = \\
 &= \int_{\Gamma} \sum_{k=1}^3 i_k \frac{\partial}{\partial x_k} \left[-\frac{1}{2\pi^2 K(x_3)} \int_0^\infty \text{Im} \left[\frac{K(w)}{w-x_3} \right] \frac{du}{\sqrt{u^2+s}} \right] n(y)F(y) d\Gamma_y - \\
 &- \int_{\Gamma} \left[-\frac{1}{2\pi^2 K(x_3)} \int_0^\infty \text{Im} \left[\frac{K(w)}{w-x_3} \right] \frac{du}{\sqrt{u^2+s}} \right] n(y)F(y) \cdot \alpha d\Gamma_y
 \end{aligned}$$

$$K_\alpha F = \begin{cases} P^+ K_\xi F + P^- K_\zeta F & \alpha \notin \mathfrak{R}, \hat{\alpha} \neq 0, \\ K_\alpha F + \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [K_{\alpha_0} F] \cdot \hat{\alpha}, & \alpha \notin \mathfrak{R}, \hat{\alpha}^2 = 0, \\ P^+ K_{2\alpha_0} F + P^- K_0 F, & \alpha \in \mathfrak{R}, \alpha_0 \neq 0, \\ K_0 F - V_0 F \cdot \alpha, & \alpha \in \mathfrak{R}, \alpha_0 = 0, \end{cases}$$

$$T_\alpha F = \begin{cases} P^+ T_\xi F + P^- T_\zeta F & \alpha \notin \mathfrak{R}, \hat{\alpha} \neq 0, \\ T_{\alpha_0} F + \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [T_{\alpha_0} F] \cdot \hat{\alpha}, & \alpha \notin \mathfrak{R}, \hat{\alpha}^2 = 0, \\ P^+ T_{2\alpha_0} F + P^- T_0 F, & \alpha \in \mathfrak{R}, \alpha_0 \neq 0, \\ T_0 F + W_0 F \cdot \alpha, & \alpha \in \mathfrak{R}, \alpha_0 = 0 \end{cases}$$

Справедливо обобщенная интегральная формула Коши аналогично [20].

Теорема 1. Пусть $F \in \ker D_\alpha \cap C(\bar{\Omega})$, $\alpha \in \mathcal{Q}$. Тогда

$$(K_\alpha F)(x) = F(x), \quad x \in \Omega, \tag{12}$$

где

$$K_\alpha F = \begin{cases} P^+ K_\xi F + P^- K_\zeta F, & \alpha \notin \mathfrak{R} \text{ и } \hat{\alpha} \neq 0, \\ K_{\alpha_0} F + \frac{\partial}{\partial \alpha_0} [K_{\alpha_0} F], & \alpha \notin \mathfrak{R} \text{ и } \hat{\alpha}^2 = 0, \\ P^+ K_{2\alpha} F + P^- K_0 F, & \alpha \in \mathfrak{R} \text{ и } \alpha_0 \neq 0, \\ K_0 F - V_0 F \alpha, & \alpha \in \mathfrak{R} \text{ и } \alpha_0 = 0. \end{cases} \tag{13}$$

$$(K_\alpha F)(x) := - \int_{\partial\Omega} K_\alpha(x-y)n(y)F(y)dS_y, \quad x \in R^3 \setminus \partial\Omega, \tag{14}$$

$$(V_\mu F)(x) := \int_{\partial\Omega} h_\mu(x-y)n(y)F(y)dS_y, \quad \mu \in C, \quad x \in R^3, \tag{15}$$

$n(y)$ - внешняя нормаль к $\partial\Omega$ в точке y .

Поскольку функция Карлемана отличается от фундаментальных решений на решение, транспонированной системы, то интегральная формула Коши остаётся справедливой, если в ней заменить фундаментальное решение на функцию Карлемана

$$-2\pi^2 e^{\alpha_3} \Phi(y, x, \alpha) = \int_0^{\infty} \frac{1}{u^2 + r^2} \left(\cos \sigma \sqrt{u^2 + s} - (y_3 - x_3) \frac{\sin \sigma \sqrt{u^2 + s}}{\sqrt{u^2 + s}} \right) ch(\alpha u) du \quad (16)$$

Положим

$$F_{\sigma}(x) = (K_{\alpha}^{\sigma} F)(x), \quad x \in \Omega, \quad (17)$$

Верна следующая

Теорема 2. Пусть $F \in \ker D_{\alpha} \cap C(\bar{\Omega})$, $\alpha \in Q$. На части T границы $\partial\Omega$ удовлетворяет условию

$$|F(y)| \leq M, \quad (18)$$

где M - заданное положительное число. Тогда для любого $x \in \Omega$ и $\sigma > 0$ справедливо неравенство

$$F(x) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} F_{\sigma}(x) = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} (K_{\alpha}^{\sigma} F)(x) \quad (19)$$

References:

1. Moisil Gr.C., Theodoresco N. Fonctions holomorphes dans l'espace. Mathematica, - 1931. V.5, 141, - P. 142-153.
2. Крылов Н. М. О кватернионах Роана Гамильтона и понятии моногенности. // ДАН СССР. - 1947. Т. 65. - №9. - С. 799-800.
3. Бицадзе А. В. Пространственный аналог интеграла типа Коши и некоторые его приложения // Изв. АН СССР. Сер. матем. - 1953. - 17:6. - С.525-538.
4. Бицадзе А. В. Пространственный аналог интеграла типа Коши и некоторые его применения // ДАН. АН СССР. - 1953. - С.389-392.
5. Mises R. Integral theorems in three-dimensional potential flow.// Bull. Amer. Math. Soc., vol. 50, 1944. - с.509-611.
6. Klaus Gurlbeck, Wolfgang Sprobig Quaternionic analysis and elliptic boundary value problems - Basel; Boston; Berlin : Birkhauser, 1990.
7. Brackx F., Delanghe K., Sommen F. Clifford analysis. L.: Pitman, 1982. V.76. 308 pp.
8. Владимиров В.С., Волович И.В. Суперанализ // Теоретическая и математическая физика. 1984.Т. 59. №1. С.3-27.
9. Владимиров В.С., Волович И.В. Суперанализ. II. Интегральное исчисление // Теорет. и математ. физика. 1984.Т. 60. №2. С.169-198.
10. Лаврентьев М.М. О некоторых некорректных задачах математической физики. - Новосибирск : Изд-во СО АН СССР, 1962. - 92 с.
11. Ярмухамедов Ш. О задаче Коши для уравнения Лапласа // ДАН СССР . - 1977, - т. 235. - №2, - с. 281-284.

12. Кравченко В.В., Шапиро М.В. Об обобщенной системе уравнений Коши-Римана с кватернионным параметром // ДРАН, 1993, т. 329, №5. С. 547 – 549.
13. Ш.Ярмухамедов Об аналитическом продолжении голоморфного вектора по его граничным значениям на куске границы // Изв.АН УзССР. – 1980. – №6. – серия физико-математических наук, С. 34-40.
14. T.Ishankulov Continuation of the solution to the Moisil-Teodoresko's system of equations // International conference ILL-POSED AND INVERSE PROBLEMS, August 5-9, 2002, Novosibirsk.
15. Сатторов Э.Н. Регуляризация решения задачи Коши для обобщенной системы Моисил – Теодореско // Дифференциальные уравнения. – 2008. – Т. 44. - №8. – С. 1100 – 1110.
16. Сатторов Э.Н. О продолжении решений обобщенной системы Коши-Римана в пространстве // Мат. заметки. – 2009. –Т. 85. –вып. 5. май. – С. 768-781.
17. Сатторов Э.Н. О продолжении решения однородной системы уравнений Максвелла // Изв. ВУЗ. Математика. – 2008. - № 8. -С. 78 – 83.
18. Сатторов Э.Н. Регуляризация решения задачи Коши для системы уравнений Максвелла в бесконечной области // Мат. заметки. – 2009. –Т. 86. –вып. 3. сентябр. – С. 445-455.
19. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1988. 512 с.
20. Kravchenko V. V., Shapiro M. Integral representations for spatial models of mathematical physics, Addison Wesley Longman, Pitman Research Notes in Mathematics Series 351, –1996.